

INVESTITSİYALAR TUSHUNCHASI VA TURLARINING XALQARO SHARTNOMA AMALIYOTIDA

Xudoyarov Rashid - Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Ravshanov Abulqosim - Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro raqobatning kuchayishi, yangi bozorlar, texnologiyalar va boshqaruv usullarining paydo bo'lishi kompaniyalarning ishlab chiqarish va tijorat faoliyatidagi aloqalar va munosabatlar xarakterini murakkablashtirish aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: strategik marketing, kompaniyalar, biznes, raqobat, bozor, mahsulot, xalqaro savdo, tendensiya, tashkilot, Internet muhiti.

Tashqi savdo rejimini tartibga solish orqali Jahon savdo tashkiloti (JST) iqtisodiyotning ko'plab sohalariga ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lib, ulardan eng muhimi investitsiya sektoridir.

JSTda investitsiya choralarining savdo jihatlari Savdo bilan bog'liq investitsiya choralari to'g'risidagi bitim (Trade-related investment Measures Agreement-TRIMA) doirasida tartibga solinadi.

Asosiy tadqiqot savoli - savdo bilan bog'liq investitsiya choralari - TRIMA tahlili investitsiyalar tushunchasi va turlarini dastlabki tushunishni nazarda tutadi. "Investitsiya" tushunchasi ilmiy adabiyotlarda umume'tirof etilgan ta'rifga ega emas va doimiy ravishda tadbirkorlar va moliyachilar tomonidan yaratilgan va ishlab chiqilgan investitsiyalarning yangi shakllarini o'z ichiga olgan holda yangilanadi. Bizning fikrimizcha, eng umumiy ta'rif quyidagicha: investitsiyalar (kapital qo'yilmalar) – bu daromad olish maqsadida sanoat, qishloq xo'jaligi, transport va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari va sohalariga ham mamlakat ichida, ham undan tashqarida qo'yilgan mablag'lardir. Investitsiyalar:

- moddiy shaklda (qurilayotgan obyektlar, mashina va uskunalari, tovarlar);
- nomoddiy shaklda (intellektual mulk, huquq va manfaatlar va boshqalar);
- pul shaklida.

Investitsiyalar iqtisodiy, ishlab chiqarish, moddiy potensialni ("real" investitsiyalar) oshirishga yoki moliya sektoriga - aktsiyalar, obligatsiyalar, veksellar va boshqa qimmatli qog'ozlarga (moliyaviy qo'yilmalar) yo'naltiriladi. Xorijiy investitsiyalar - bu bir mamlakatdan eksport qilinadigan va xorijdagi tadbirkorlik faoliyatining turli turlariga biznesdan foyda va manfaat olish maqsadida qo'yilgan kapital mablag'lari. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar deganda xorijiy yuridik va jismoniy shaxslarning ushbu qiymatlarni to'liq yoki qisman nazorat qilgan holda foyda olish maqsadida xo'jalik yurituvchi

subyektlarning ustav (ulush) kapitalida o'z mulki yoki intellektual qadriyatlarini orqali ishtirok etishi tushuniladi. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi to'g'ridan-to'g'ri investitsiya deganda investorning mamlakati bo'lmagan yoki investor daromad olishga intilayotgan davlatda faoliyat yuritayotgan korxonada uzoq muddatli ishtirokni olish maqsadida amalga oshirilgan investitsiya sifatida tushunishni tavsiya qiladi. Ushbu tavsiya investitsiya nazariyasiga asoslangan bo'lib, u 1985-yildagi "Ko'p tomonlama sarmoyalarni kafolatlash agentligini tashkil etish to'g'risida"gi Seul konvensiyasida qo'llanilgan. "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida" gi 2019-yil 25-dekabr O'RQ-598-son qonunning matnida to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning mutlaqo yangi ta'rifi mavjud. Ya'ni, to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari — chet ellik investorning hukumat kafolatlarisiz, tavakkalchilik sharoitlarida o'z mablag'lari yoki qarz mablag'lari hisobidan investitsiyalari deya ta'rif berilgan. Qonunning 46-moddasi O'zbekiston Respublikasi hududida chet ellik investorlar va ularning investitsiyalari uchun huquqiy rejim belgilangan, ya'ni Chet ellik investorlarga hamda chet el investitsiyalariga adolatli va teng huquqli rejim taqdim etiladi, ularni to'liq va doimiy ravishda himoya qilish hamda ularning xavfsizligi ta'minlanadi. Bunday rejim O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida belgilangan rejimga nisbatan noqulayroq bo'lishi mumkin emas.

Chet el investitsiyalari uchun huquqiy rejim O'zbekiston Respublikasining yuridik va jismoniy shaxslari tomonidan amalga oshiriladigan investitsiyalarning tegishli rejimiga nisbatan noqulayroq bo'lishi mumkin emas.

O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga, xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan prinsiplari va normalariga muvofiq iqtisodiyotning hamda aholi sog'lig'ini, hayvonot va o'simlik dunyosini, atrof-muhitni muhofaza qilishning, shuningdek O'zbekiston Respublikasining milliy xavfsizligiga doir manfaatlari himoya qilinishini ta'minlashning belgilangan sohalariga chet el investitsiyalarini kiritish uchun cheklolarni yoki taqiqni o'z ichiga olishi mumkin.

Chet ellik investorlarning O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan kafolatlangan, buzilgan huquq va manfaatlarini tiklash O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi hamda xalqaro shartnomalari bilan tartibga solinadi.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni sotib olingan ulush hajmini belgilash orqali izohlash mutlaqo to'g'ri emasdek. Bizningcha, ham to'g'ridan-to'g'ri, ham portfel investitsiyalariga umumiy ta'rif berish va bunday investitsiyalarning o'ziga xos hajmiga qarab ularga turli imtiyoz va kafolatlar berish to'g'riroq bo'ladi. Bundan tashqari, shuni ta'kidlash kerakki, moddaning tahriri jamiyatni tashkil etishda yoki ustav kapitalini ko'paytirishda aksiyalarni sotib olish va jamiyat ishtirokchilaridan birining ikkilamchi bozorda aktsiyalarni sotib olish o'rtasidagi farqni ajratib ko'rsatishga imkon bermaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining 2023-2025-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2022-yil 28-dekabr.
2. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
3. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
4. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
5. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 21-24.
6. Tojiyev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 518-521.
7. Tojiyev J. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. C8. – С. 518-521.
8. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 56-61.
9. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 62-65.
10. Rustamovich T. J. MADANIYAT VA SAN'AT MUASSASALARINING MISSIYASI: TAKOMILLASHTIRISH VA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH TAMOYILLARI //WORLD OF SCIENCE. – 2024. – Т. 7. – №. 5. – С. 322-326.
11. Tojiyev J. R. YANGI O 'ZBEKISTON–YANGI MADANIYAT VA SAN'AT MUHITINI YARATISH HAMDA BOSHQARISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 92-96.
12. Tojiyev J. R. MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI MENEJERI VA UNING MAS'ULIYATI //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 580-584.
Tojiyev J. R. YANGI O 'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA MADANIYAT VA SAN'AT MENEJMENTINING O 'RNI //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 575-579.